

Vinculación con la sociedad: línea base como fuente generadora de información.

Iván Alberto Analuisa Aroca

Universidad Técnica de Manabí

Ivan.analuisa@utm.edu.ec

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3798-3122>

DOI: 10.5281/zenodo.10440436

RESUMEN

El propósito de vinculación con la comunidad es transformar la sociedad. El objetivo del estudio fue identificar las características del instrumento clave “línea base” y basado en esto se planteó el documento. La línea base es el indicador de medición que permite iniciar el proceso de valoración del impacto de los proyectos, medir avances, resultados que se logran en la ejecución del proyecto. La línea base como instrumento de evaluación de vinculación se considera una fuente en construcción constante del proyecto. Los resultados muestran la línea base como eje central del aporte de cambios en el proyecto de vinculación.

Palabras claves: Ecuador, línea base, vinculación con la comunidad, universidad.

Introducción

Las funciones sustantivas en universidades son: docencia, investigación y vinculación y evaluadas acorde las condiciones institucionales. Estas funciones son consideradas en la planeación, ejecución y resultados de los planes institucionales y evaluados en los estándares del modelo de evaluación, condicionantes de evaluación del sistema de educación superior. En el desarrollo de las acciones de vinculación se utilizan diferentes metodologías acordes a la metodología institucional. Los instrumentos para la evaluación de las Instituciones de

Educación Superior (IES), son evidencia para el conjunto de realidades para la línea base, sobre las condiciones iniciales del proyecto de vinculación. La línea base sirve en el proceso sistemático de evaluación y seguimiento de factores que afectarían los resultados del proyecto para el seguimiento de partida de los indicadores y posterior impacto del levantamiento de información inicial con técnicas propias de la investigación. La importancia en el proceso viene dada por la exigencia de la evaluación institucional, mejora de la calidad en la educación y formación universitaria.

La línea base implica obtener referentes de evaluación y evolución del proyecto, así como mejorar las condiciones del estudio en un periodo de tiempo. Cuya finalidad es cuantificar las variables en la zona de estudio poblacional. Involucra la recolección sistémica y presentación de datos para su posterior descripción. Con estos antecedentes, los procesos de evaluación de investigación basados en línea base permite generar información para el presente documento. La línea base como guía para entender las diversas etapas del proyecto pueden ser mejorados según los resultados y su contexto.

Desarrollo

Con una población universitaria de 788.522 estudiantes, Ecuador tiene un modelo de evaluación estándar de universidades (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 2020). Siendo las funciones sustantivas universitarias: docencia, investigación y vinculación las cuales promueven el desarrollo social, productivo y económico (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019). Con lo que la universidad ecuatoriana es fuente de transferencia de tecnología, capital humano con el aporte de nuevas ideas, innovación y desarrollo dinámico apalancado en la misión de vinculación con la sociedad (Acosta et al., 2019; Rueda et al., 2020; Schwartzman et al., 2017).

Acorde al Art. 8: de la Normativa transitoria en la Instituciones de Educación Superior, del Consejo de Educación Superior (Consejo de Educación Superior, 2020), respecto a la vinculación con la sociedad, busca promover actividades en la población más vulnerable, garantizando el acceso a productos y alimentos básicos vinculados con acciones para garantizar la seguridad alimentaria y buscar alternativas en nuevas actividades productivas (CES, 2017; ONU, 2020; Zambrano et al., 2018).

La evaluación por parte de los organismos gubernamentales hacia las universidades, consideran las actividades de vinculación, evalúa los procedimientos aprobados y vigentes para la integración de los estudiantes en las carreras y proyectos coherentes con los modelos educativos, dominios académicos, planes de desarrollo nacionales, regionales o locales, acorde a las instancias responsables Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES, 2019).

En este sentido, los vínculos de medir el impacto económico y social de las universidades son procedencias generadores oportunidades e ingresos, además de cumplir con los objetivos planificados evidenciando respuestas a las necesidades del entorno.

El instrumento fundamento para el desarrollo del programa de vinculación es la línea base, reconociendo los principales componentes, generando estadísticas, reconociendo la fuente inicial de los problemas y necesidades de los actores (Generalitat Valenciana, 2017; Izaguirre et al., 2020). La línea base permite medir el estado de los individuos, comunidades, sectores focales partiendo del tiempo “cero”, además del recopilar y analizar el diseño, modificaciones de la intervención generadas a partir de la definición del marco lógico, plan del programa o proyecto durante el plan de tiempo (Banegas et al., 2019; Liduvina & Muñoz, 2022; Medianero, 2014).

La definición de los instrumentos de medición esta en función de los objetivos específicos. Entre los materiales de aplicación las encuestas, entrevistas in situ, fichas de observación, muestreos, medidas antropométricas entre otras cuyo objetivo es generar variables para las determinantes y entornos multivariados dando solución a necesidades y supuestos. Por parte de la universidad ecuatoriana el respaldo de la vinculación es brindar apoyo, gestión de redes, consultorías, educación continua, asesorías, talleres, seguimientos, servicios capacitaciones y difusión del conocimiento obtenido (Analuisa et al., 2018; Izaguirre et al., 2019; Tecnológico de Monterrey, 2016). Un aspecto a considerar las actividades de vinculación en ocasiones no deben tener un sentido de gratuidad como lo proponen organismos gubernamentales evaluadores nacionales (CACES, 2019).

Posterior a la recolección de información periódica, intervención en el sector, se puede mejorar los parámetros e indicadores de los resultados (Izaguirre et al., 2019). Y análisis de resultados acorde a la transferencia de tecnología, es oportuno viabilizar la vinculación con los entornos social, económico, político, ambiental creando nuevas formas de convivencia

en el sector, beneficiando la calidad de vida y desarrollo social (Guzmán et al., 2016; Hirsch Adler, 2019; Rodríguez, 2019). Las evidencias de los proyectos se visibilizan en las líneas de investigación y los procesos de enseñanza junto con la difusión de las fuentes de información y los procesos de mejora.

Los efectos directos “obligados” son los cambios esperados en los proyectos, los mismos son impulsados de forma directa, explícita de la propuesta del proyecto. Mientras los efectos indirectos “esenciales” son la contribución en la conjunción de otros factores. Una vez identificados estos efectos, se debe discutir y seleccionar los aspectos relevantes en los que se desea evaluar el proyecto. La transición para la generación y disponibilidad de recursos, usados de manera más eficiente, incremento de ingresos y mejora en la calidad de vida son las metas en vinculación con la sociedad y sus sinónimos. Así también actores directos en los que se toma decisiones, sobre el uso de recursos, integración con la comunidad o acceso a los recursos de la comunidad, en tanto los indirectos aquellos que no tienen acceso o control sobre los recursos disponibles y afectados (positivo o negativamente), influyen en la accesibilidad de los recursos (Portela & Machado, 2022).

Las redes universitarias fomentan la investigación y su fundamento se registra en las publicaciones en revistas especializadas (De Las Heras et al., 2018; García et al., 2020). La propuesta define una complejidad en los grupos focales, ejes temáticos permitiendo analizar la sensibilidad de la comunidad académica (Cevallos et al., 2020). Dentro de los indicadores pueden ser medidos por sus efectos de manera cualitativa o cuantitativa.

La relación existente entre los estudiantes universitarios, profesores y sociedad en general potencializan el entorno, posterior a los conocimientos adquiridos, fortalecimiento de las aptitudes y potencialidades de la población (Portela & Machado, 2022; Vargas et al., 2022).

Conclusiones

Es necesario promover la comunicación e interacción entre carreras, instituciones públicas y privadas, gobiernos locales y nacionales, grupos de interés y prioridad, para la generación, coordinación, colaboración y difusión de proyectos y programas comunitarios dando respuesta a los problemas actuales de nuestra región y generando profesionales con vocación social. En la actualidad existen alternativas de instrumentos que pueden abordarse, para medir el impacto de vinculación con la comunidad con lo que se podría mejorar los

indicadores de una línea base. El uso de herramientas tecnológicas, aplicaciones, redes sociales, plataformas electrónicas amplían el reconocimiento de problemas y la automatización de los procesos.

Referencias Bibliográficas

- Acosta, D., Rodríguez, J., & Caso, J. (2019). Aspects that Employers Value when Hiring a Graduate of Higher Education. *Revista de Estudios y Experiencias En Educación*, 18(37), 15–25. <https://doi.org/10.21703/rexe.20191837acosta5>
- Analuisa, I., Medina, D., Moreira, N., & Muñoz, J. (2018). Reforestación de las cuencas hídricas del sitio Mosquito . *Revista San Gregorio*, 1(1), 26–35. <http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/772>
- Banegas, T. M., Becerra Molina, J. E., Zamora Zamora, E. G., & Espinoza Pillaga, H. (2019). Los modelos de equilibrio general dinámico estocásticos fundamentación microeconómica. *Recimundo*, 3(3), 735–763. [https://doi.org/10.26820/recimundo/3.\(3\).septiembre.2019.735-763](https://doi.org/10.26820/recimundo/3.(3).septiembre.2019.735-763)
- Cevallos, W., Ocampo, H., Portocarrero, L., Muñoz, A., Herrera, C., & Bermeo, H. (2020). Diseño de una línea base para un modelo de Responsabilidad Social Universitaria [RSU] con enfoque Transformador Sistemico-Complejo [TS y C] (T. de Antioquia (ed.)).
- Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, (CACES). (2019). Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019. CACES.EC. https://www.caces.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/12/3.-Modelo_Eval_UEP_2019_compressed.pdf
- Consejo de Educación Superior, (CES). (2017). Reglamento de Régimen Académico Consejo Educación Superior. Lexis Finder, RPC-SE-13-(051), 46. https://www.ces.gob.ec/lotaip/2018/Enero/Anexos_Procu/An-lit-a2-Reglamento_de_Régimen_Académico.pdf

- Consejo de Educación Superior, (CES). (2020). Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior (Issue 046, pp. 1–6).
- De Las Heras, C., Martel, T., & Jambrind, C. (2018). Análisis de las redes académicas y tendencias científicas de la comunicación en las universidades españolas. *Revista Prisma Social*, 22(1), 229–246. <https://revistaprismasocial.es/issue/view/154>
- García, F. J., Corell, A., Abella-García, V., & Grande, M. (2020). La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 21(0), 26. <https://doi.org/10.14201/eks.23086>
- Generalitat Valenciana, D. G. de C. y S. (2017). Guía para elaboración de los estudios de Línea de Base de los Proyectos Subvencionados por la Generalitat 2017. In *Guía Para Elaboración De Los Estudios De Línea De Base De Los Proyectos Subvencionados Por La Generalitat 2017*. <http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/164468323/Guía+para+la+elaboración+de+los+estudios+de+Línea+de+Base+de+proyectos+subvencionados+por+la+Generalitat+2017/df11e7bb-049c-487f-8b09-57094c7bbf8b;jsessionid=FF1EEBBDB6E69C60DBEC78CB4455>
- Guzmán, T. D. J., Fernández- Rodríguez, M., Villalobos-Murillo, J., Monreal-Fernández, I., Rivero-Marcos, M., & Blanco-González, A. (2016). Nueva oferta educativa como respuesta al desarrollo del país: Ingeniería Agroindustrial. *Revista Tecnología En Marcha*, 29(3), 47. <https://doi.org/10.18845/tm.v29i3.2887>
- Hirsch Adler, A. (2019). Valores de la ética de la investigación en opinión de académicos de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. *Revista de La Educación Superior*, 48(192), 49–66. <https://doi.org/10.36857/resu.2019.192.928>
- Izagirre, J., Bazurto, E., & Rosado, P. (2020). Determinación de la línea base del programa de vinculación de la Universidad Internacional del Ecuador extensión Guayaquil. *INNOVA Research Journal*, 5(2), 133–139. <https://doi.org/10.33890/innova.v5.n2.2020.1277>
- Izagirre, J., Vergara, V., Gavidia, S., & Zavala, S. (2019). Impacto del programa de vinculación con la comunidad de la Universidad Internacional del Ecuador en el sector

- Independencia II -Barrios de Paz en Guayaquil, 2017-2018. *Espiritu Emprendedor*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/https://doi.org/10.33970/eetes.v3.n4.2019.171>
- Liduvina, N., & Muñoz, S. (2022). Vinculación de una línea de investigación doctoral a la especialización médica. *Edumecentro*, 14(1).
- Medianero, D. (2014). Metodología de Estudios de Línea de Base. *Pensamiento Crítico*, 15, 61–82.
<http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo/article/viewFile/8994/7822>
- ONU. (2020). Plan de respuesta humanitaria Covid-19. Ecuador. Organización de Las Naciones Unidas, 1–44.
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200430-EHP-ECUADOR-COVID-19.pdf>
- Portela, M. A., & Machado, A. I. (2022). Consecuencias psicológicas del aislamiento social y su vinculación con el funcionamiento psicológico positivo. *Actualidades En Psicología*, 36(132), 72–87. <https://doi.org/10.15517/ap.v36i132.49584>
- Rodríguez, A. (2019). El Agroturismo, una visión desde el desarrollo sostenible. *Centro Agrícola*, 46(1), 65.
- Rueda, I., Acosta, B., & Cueva, F. (2020). Las Universidades y sus prácticas de vinculación con la sociedad. *Educação e Sociedade*, 41, 1–16. <https://doi.org/10.1590/es.218154>
- Schwartzman, F., Mora, C. A. R., Bogus, C. M., & Villar, B. S. (2017). Antecedentes y elementos de la vinculación del programa de alimentación escolar de Brasil con la agricultura familiar. *Cadernos de Saude Publica*, 33(12), 1–2.
<https://doi.org/10.1590/0102-311X00099816>
- Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, (SENESCYT). (2019). Docencia, investigación y vinculación, tres claves para el desarrollo social y económico. 2019. <https://www.educacionsuperior.gob.ec/docencia-investigacion-y-vinculacion-tres-claves-para-el-desarrollo-social-y-economico/>
- Secretaria de Educación Superior, Ciencia, T. e I. (2020). Indicadores de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. SENESCYT-Ecuador; www.educacionsuperior.gob.ec.

- Tecnológico de Monterrey. (2016). EduTrends Retos. In E. I. T. y de E. S. de Monterrey (Ed.), *Aprendizaje Basado en Retos* (1st ed.). <https://observatorio.itesm.mx/edutrendsabr/>
- Vargas, S., Achar, J. P., Godoy, P., & Ocampos, V. (2022). Actualización de la línea de base de transparencia en Paraguay. *Revista Internacional de Investigación En Ciencias Sociales*, 18(2), 241–264. <https://doi.org/10.18004/riics.2022.diciembre.241>
- Zambrano, A., Viajara, R., Lara, W., Uribe, C., Acero, J., Castillo, C., & Polanco, C. (2018). UNESCO-IESALC. Educación superior en América Latina y el Caribe: una visión desde las áreas estratégicas Post-CRES 2018. *Educacion Superior y Sociedad*, 30, 18–38.